

O‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINING MADANIY HAYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Xabirova Hodiraxon To‘lanboy

Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti magistri

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti talabasi

Ibodov Sardorbek To‘xtasin o‘g‘li

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Buxoro musiqa folklori”ning madaniy hayotdagi o‘rni va ahamiyati yoritib berilgan. Buxoro folklor musiqasi, uning o‘ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi an’analar, urf-odatlar mahalliy ijrochilik uslublari asosida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: folklor, janr, folklor ijrochiligi, xalq qo‘shig‘i, terma, lapar, uslub, ashula, raqs, ovoz xususiyati.

Folklor barcha san’atlar bilan uyg‘unlikka ega bo‘lib, shuning barorbarida hech biriga o‘xshamaydigan sifatlari bilan o‘zigva xos xususiyat kasb etadi. Bu san’at turi o‘z tarkibiga musiqa, raqs, hunarmandchilik, tasviriy, badiiy va boshqa san’atlar bilan omuxta tasavvurlarni uyg‘otadi. Shu bois, “tengsiz ma’naviy boyligimiz bo‘lmish mumtoz san’at, xalq ijodining nodir namunalarini asrab-avaylash va rivojlantirish, uni kelgusi avlodga bezavol yetkazish” muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Xalq og‘zaki ijodining o‘tmish tarixi, buguni va kelajagini o‘zida ifoda etuvchi, taqdiri bilan uzviy, chambarchas bog‘liq ijodiy jarayondir. Donishmandlar tomonidan uni el aadabiyoti, deb e’tirof etilishi ham bejiz emas. Xalqning o‘zligini bilish uchun dastavval uning ijodi, jumladan folkloriga nazar solish lozim bo‘ladi. Chunki xalq ijodi bu chinakam ma’nodagi doimiy harakat, o‘zgarish va rivojlanishda san’atdir. Buni ijrochilikda ko‘radigan bo‘lsak, xalq ijodi namunalari har galgi ijroda an’analarining davomiyligini saqlagan holda muttasil yangilanib, o‘zgarib, takomillashib boraveradi.

Xalq ijodi namunalarining ko‘plab variantlilikka ega ekanligi ham buni ifodalab turadi. Shuningdek, ko‘p variantlilik xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xosligini ta’minlab beruvchi eng muhim jihatlardan biri ekanligini ta’kidlash o‘rinlidir.

Folklor san'atining yana bir jihati- u jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq. Xalq hayotidagi tarixiy o'zgarish, rivojlanishlarga ko'ra, ular ham o'zgarib, takomillashib boraveradi. Davr o'tishi bilan qaysi bir janrlar yoki uning namunalari butunlay yo'qolib, o'rniga yangilari yuzaga kelgan. Shu bois ham ularda ko'p qatlamlilik mavjud bo'lib, uzoq ijro davomida bir necha davrlarda ham o'z izini qoldirgan. Zero, "Bu xazina insonga hayotda barqarorlik bag'ishlaydi, uning qarashlari shunchaki boylik orttirish yo'lida kun ko'rishga yo'l qo'ymaydi, fojealar vaqtida omon saqlab qoladi va moddiy qiyinchilik kunlarida irodani mustahkamlaydi" [2].

Janrlarning bosqichli taraqqiyoti va tarixiy tipologik nuqtayi nazardan qaraganda, eng qadimgi davrlarda ko'pchilik xalqlarda turli afsona va rivoyatlar, topishmoq va maqollar, mavsum va marosim folklori namunalari, mehnat qo'shiqlari keng tarqalgan. Keyingi davrlarda esa, ertaklar, eposning arxaik shakllari yuzaga kelgan.

O'zbek folklorshunosligida variantlilikni nazariy jihatdan yoritgan asosiy tadqiqot sifatida T.Mirzayevning "Alpomish" dostonining o'zbek variantlari" hamda "Xalq baxshilarining epik repertuari" monografiyalarining variant va versiyaga bag'ishlangan qismlarini keltirish mumkin.

Millatimizning eng asosiy o'zligini anglatuvchi ona tilimiz nafaqat so'z va ohang boyligiga, ifodaviy xususiyatlari bilan balki, o'lkamizning turli vohalarida yashovchi xalqlarning o'ziga xos "sheva"larda muloqotlari, hayot tarzlarida esa o'zaro farqli madaniy udumlarni qo'llashlari bilan ham ajralib, ko'zga tashlanib turadi.

Bu xususiyatlar O'zbekistondagi har bir vohaning boshqa sohalarda bo'lgani kabi musiqa san'ati amaliyotida ham o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Musiqa san'atining muayyan vohalardagi bunday o'ziga xoslikni umumiylikda ifodalashi mahalliy musiqiy uslub deyiladi.

O'zbek folklori namunalarini to'plash va nashr etish ishlari 19-asrning 2 -yarmidan boshlab goh-gohida ko'zga tashlanib tursada (H.Vamberi, N.P.Ostroumov to'plamlari, "Hikoyati Go'ro'g'li sulton", "Yusuf bilan Axmad" kabi nashrlar), uni chinakamiga to'plash va nashr etish ishlari 1919 yildan yo'lga qo'yila boshlandi.

Yangicha yo'nalishda shakllana boshlagan o'zbek folklorining dastlabki bosqichi XX asrning 20-30 yillari o'sha davr sharqshunosligi va o'lkashunosligi erishgan yutuqlarni izchillik bilan o'zlashtirishga intilish, folklor materiallarini jadal jamlash, xalq hayoti va maishiy turmushining barcha tomonlariga kirib borishga urinish bilan ajralib

turadi. Bunda G'ozim Olim, G'ulom Zafariy va Elbeklarning faoliyatlari muhim ahamiyatga ega bo'ldi. 20-yillarning 2- yarmidan boshlab yana xam jiddiy yutuklar qo'lg'a kiritildi. Ergash Jumanbulbul o'g'li, Fozil Yo'ldosh o'g'li, Po'lkani shoir kabi atoqli dostonchilar aniklandi. Ular ijrosida birinchi marta epik asarlar to'la yozib olina boshladi, xalq san'atkorlariga ijodkor sifatida qarab, original kuzatishlar olib borildi. Bu ishda o'zbek folklorshunosligi o'zining mustahkam ilmiy yo'nalishiga ega bo'ldi, uning asosi yaratildi.

Folklor termini hozir xalqaro miqyosda keng tarqalgan bo'lib, G'arb mamlakatlarida xalq og'zaki badiiy ijodining turli sohalarini: og'zaki poyeziya, xalq musiqasi, xalq raqsi, xalq naqqoshligi, og'zaki nasriy asarlar, xalq urf-odati va rasm-rusumlari, e'tiqodi bilan bog'liq asarlarni ifodalaydi. Turkiy xalqlarda folklor termini xalqning og'zaki poyetik ijodini, shuningdek, xalq qo'shig'i, musiqasi va raqsini anglatadi. XX asr boshlarida folklor atamasi o'rnida "el adabiyoti", "og'zaki poeziya" kabi atamalar qo'llanilgan. Folklor asarlarini janrlarga ajratishda ularning uch xususiyati:

- a) poetik sistemaning mushtarakligi;
- b) asarning maishiy-hayotiy funksisi;
- v) ijro xarakteri nazarda tutiladi.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, mutaxassis olimlar folklor janrlarini lirik tur, epik tur, dramatik tur, maxsus turlarga bo'lishadi:

Xalq qo'shiqlarining barcha janrlari – lirik tur, doston, ertak, hikoya, latifa, tarixiy qo'shiq, rivoyat, afsonalar -epik tur, og'zaki dramalar, askiya, lapar, aytishuvlar, masxarabozlik, qiziqchilik – dramatik tur hamda xalq maqol-matallari, hikmatli so'zlar, topishmoqlar – maxsus turlar tarkibiga kiritishadi.

Yurtimizda erishilgan Mustaqillik xalqimizning milliy qadriyatlariga, ayniqsa, xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabatda keskin ijobiy o'zgarish yasadi. Mamlakatimizni rivojlantirishning ma'naviy-axloqiy negizlari sifatida umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat, xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi hamda vatanparvarlik sifatlar belgilab qo'yildi.

Samarqand va Buxoro qadim-qadimdan nafaqat O'rta Osiyo, balki butun Sharqda ma'lum va mashhur ilm-fan, madaniyat o'choqlaridan biri bo'lib kelgan. Bu vohada buyuk mutafakkirlar, olimu-fozillar, faylasuflar, hofiz-sozandalar yetishib chiqqan.

Mustaqillik davrida folklor tamomila yangicha mazmun va mohiyat kashf etdi. "Xalq baxshisi" unvonining joriy etilishi bu folklor san'atiga e'tibor davlat miqyosi darajasi ekanini ko'rsatadi. Folklor san'atiga bag'ishlangan ko'plab anjuman, festivallarning bo'lib o'tishi bu san'atning ma'naviy hayotimizda o'rni balandligidan dalolat beradi. Biroq shunday bo'lsada, butun dunyoga xos bo'lgan variantlarda sekinlashish, buzilish jarayonlari, ustoz-shogirdchilik an'alariga rioya etmaslik, an'anada chekinish va ich ovozinig yo'qolib borishi kabi xususiyatlar bu san'atni ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bunday vaziyatda esa folklor san'atini ko'proq targ'ib qilish, o'rganish, tadqiq etish samarali natija beradi.

Hozirgi paytda dunyoning deyarli barcha mamlakatlaridagi tegishli san'at muassasalarida folklor sektorlari mavjud. Shuningdek, turli mamlakatlarda xalqaro yoki muayyan mintaqa bo'yicha har xil jamiyatlar ham bor. Masalan, YUNESKO huzuridagi Etnologiya va folklor xalkaro jamiyati, Xalq musiqasi xalqaro kengashi, Folklor o'rtoklik jamiyati kabilar shunday ilmiy tashkilotlardir.

Xullas, xalqimiz og'zaki ijodining davlat maqomida e'zozlanishini O'zbekistonning mustaqillikka erishishining ijobiy natijasi sifatida baholash mumkin. Yurtimiz barkamol avlodini xalq og'zaki ijodidan mukammal ma'lumotga ega bo'lmagan holda tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zbekning butun fazilati, falsafasi, donoligi, dunyoqarashi, oliy himmatliligi, turli hayotiy vaziyatlarga munosabati maqollarda aks etgan. Insondagi mehnatga muhabbat, ishq tuyg'ulari qo'shiqlarda eng go'zal ichki kechinmalar sifatida ifodalangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. // "Xalq so'zi", 2019, 7-aprel.
2. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: O'zbekiston.2000.-43 b.
3. Soipova.D.Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma.-T,- Fan va texnologiyalar markazi nashriyoti, 2009-yil.
4. Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 47-50.

5. **5.Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.**
6. **Мустафоев Б. И. Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 46-48.**
7. **Мустафоев Б. И., Самиева М. А. БУХАРСКИЕ ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ-СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 26-28.**
8. **Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3. – С. 45-47.**
9. **Мустафаев Б. МУЗЫКАЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУРАУФА ФИТРАТА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 361-364.**
10. **Мустафаев Б. И. СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //Наука и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2.**
11. **Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O 'QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO 'NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.**
12. **Мустафаев Б. UMUMIY O'RTA TA'LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.**
13. **Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТСКИМ НАРОДНЫМ ПЕСНЯМ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 45-47.**
14. **Mustafoev B. I., Samieva M. A. BUKHARA ANCIENT MUSIC GROUPS-A MEANS OF EDUCATION. – 2021.**
15. **Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.**

16. Мустафаев Б. СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-50..

17. Мустафаев Б. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников-подростков средствами макома //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

18. МУСТАФАЕВ Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 211-214

19. Б. Мустафаев НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ- ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 2023

20. Ibragimovich M. B. ACTUALITY OF THE TRADITION" MENTOR-STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2022. – Т. 7. – С. 38-43

21. Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

22. Мустафаев Б. УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

23. Мустафаев Б. ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИДА КИТОБХОНЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

24. Мустафаев Б. БАРКАМОЛ АВЛОД МУСИКА МАДАНИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА ИСЛОҲОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

25. Мустафаев Б. БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МУСИҚИЙ САВОДХОНЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА БАҲОЛАШГА ЎРГАТИШ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23..

26. Мустафаев Б. “БУХОРЧА” ВА “МАВРИГИ” МУСИҚИЙ ТУРКУМЛАРИ ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ–МАЪРИФИЙ АҲАМИЯТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.

27. Мустафоев Б. И., Авлиякулов У. У. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 23-25.

28. Ашуров Б. Ю., Мустафоев Б. И. Роль Бухарских народных песен в эстетическом воспитании учащихся, музыкальное воспитание учеников подростков средствами макома //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 10. – С. 234-239.

29. Ibragimovich M. B. " BUKHARA FRESHMAN" IS A NATIONAL EDUCATIONAL INSTRUMENT //МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 208-216.

30. Ражабов, Т. (2023). O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuyi tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.

32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.

34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО

ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

38. Ражабов, Тухтасин. “O ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” *Общество и инновации* 4.5/S (2023): 340-345.

39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” *Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире*. 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” *Наука, техника и образование* 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” *Вестник науки и образования* 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” *Вестник науки и образования* 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” *Наука, образование и культура* 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress* 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 167-176.

47. Ражабов, Тўхтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни.” *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmozhnosti ispolzovaniya detskix folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” *Vestnik nauki i obrazovaniya*: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na urokax muzyki.” *Vestnik nauki i obrazovaniya* (2020): 21-2.

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoy narodnoy muzyki i igr.” *Nauka, obrazovanie i kultura* 3 (2020): 47.

51. Madrimov, Bakhram Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. “Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics.” *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science* 1.4 (2022): 53-56.

52. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

53. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” *IJODKOR O’QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

54. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA ‘LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O ‘QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr.” (2022).

55. Ibodovich, Rajabov To‘xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O‘g‘li. “XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN’ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA.” *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 2.5 (2022): 28-32.

56. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. “Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta’limotida “Iyqoot” Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi.” “ONLINE-CONFERENCES” PLATFORM. 2022.

57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.

58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.

59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

60. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O 'RNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 423-431.